

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СМИ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

УДК 328.181:654.19

А.А. ЗАЙЦЕВА

Социальная политика – одна из важнейших составляющих жизни любой страны, потому что она затрагивает так или иначе каждого человека. Реформы, происходящие в последнее время в этой сфере в России, становятся объектом пристального внимания со стороны как практиков, так и исследователей. В результате этих преобразований предполагается вывести социальную политику государства на качественно иной уровень, и перемены затрагивают все сферы жизни – от политики и экономики до культуры и спорта. Кроме того, особое значение социальная политика приобретает в свете складывающейся экономической ситуации, которая имеет большое влияние на социальные показатели.

Условием действенности и результативности социальной политики является системность, так как в социальных процессах участвуют все основные общественные и государственные институты – власть, бизнес, общественные и некоммерческие организации, все общество в целом. «В системе социальной политики увязаны в единый взаимосвязанный комплекс такие составляющие, как объект политико-управленческого воздействия – социальная сфера общества, и политико-управленческий комплекс, который обеспечивает артикулирование и агрегирование социальных интересов, нужд и потребностей общества» [5, с. 10].

Политическая система состоит из государственных органов, которые являются непосредственно частями государственного механизма, и институтов гражданского общества, которые предполагают вовлечение граждан в общественную жизнь и способны оказать или оказывают влияние на государственную власть. Журналистика как общественный институт также является участником социальной политики. И одна из ключевых категорий, вокруг которой нужно строить систему взаимоотношений прессы и политики, – это гражданское общество, формируемое снизу, через самодеятельность населения. «Гражданское общество является самоорганизующейся и саморазвивающейся системой. Однако оно развивается гораздо успешнее, когда для

этого создаются благоприятные политические условия... Оно возникает с появлением самостоятельного индивида, наделенного определенным комплексом прав и свобод и в то же время отвечающего пред обществом за свои поступки» [2, с. 19].

Журналистика имеет большое значение для формирования и развития гражданского общества, предоставляя всем участникам процесса необходимую информацию для реализации своих прав и давая возможность озвучить свою точку зрения. Именно на прессу возлагается задача донести до общества идею, основные принципы гражданского общества, приемы и особенности его функционирования, пробудить интерес и активность людей, мобилизовать их на позитивную деятельность в данном направлении. В связи с этим актуализируется роль прессы в ракурсе информационного обеспечения социально-политических процессов.

Формирование системы взаимоотношений между журналистикой и социальной политикой происходит в том числе за счет специфических признаков института массовой коммуникации: это аккумуляция разного рода знаний, имеющих отношение ко многим общественным институтам, общедоступность и параллельное воздействие или дублирование функций других сфер жизни человека. Особенность функционирования СМИ в том, что они не вырабатывают управленческих, политических решений, законов. Они должны создавать такую социально-информационную ситуацию, когда любое решение может быть подвергнуто общественным мнением социальной экспертизе, оценке, принятию, одобрению или непринятию и активному (пассивному) сопротивлению. Именно поэтому наименование «четвертая власть», которое часто употребляют по отношению к журналистике, является популярным клише и не отражает реальных отношений прессы с другими общественными и государственными институтами. Обладание властными функциями в реальности не имеет ничего общего с тем институтом журналистики, который складывался исторически.

Движение, обмен информацией между элементами общества, государства – необходимое условие обеспечения социально-политической стабильности и устойчивости политической системы. Диалог между обществом и властью обеспечивает существование публичной политики, которая противодействует развитию бюрократии. СМИ, и особенно телевидение, сегодня играют доминирующую роль в осуществлении публичной политики, являясь основным инструментом для выражения общественного мнения и во многом влияя на его формирование.

Одним из критериев эффективности социальной политики государства является социальное настроение. Как сформулировали Ж.Т. Тощенко и С.В. Харченко, социальное настроение – это «целостная форма жизнеощущения, доминантная форма реального функционирования общественного сознания и поведения, отражающая уровень, продолжительность и степень эмоционально-рационального восприятия индивидом, социальной группой или населением, различными организациями и институтами социальных установок, социальных целей и интересов, формирующихся под воздействием реальных экономических, политических и духовных процессов и в потенции реализуемых (или нереализуемых) в процессе практической деятельности» [4, с. 21]. Этот индикатор охватывает такие важные показатели жизни, как демография, оплата труда, здравоохранение, безопасность, социальная защита, то есть то, что как раз входит в сферу ответственности социальной политики государства.

Важно подчеркнуть отличие социального настроения от общественного мнения, так как последнее выражает отношение только к актуализированной информации, имеющей значение в данный конкретный период. В то время как социальное настроение подразумевает весь комплекс отношений, целей, устремлений и оценок в ходе духовно-практического освоения мира.

Формирование полноценного устойчивого социального настроения невозможно, если индивиды и социальные группы не получают информации о ряде социально-экономических показателей, которые являются индикаторами общественного благополучия или неблагополучия. В последнее время эти показатели все чаще обозначают как индикаторы «качества жизни». Принято считать, что эта категория определяется доступностью материальных и культурных ценностей, физическим и моральным здоровьем общества, достойными условиями

труда, охраной окружающей среды и другими социальными достижениями.

Социальное настроение во многом зависит от социальной политики государства, так как традиционно в России придерживаются патерналистского подхода, когда власть является основным гарантом социальной стабильности. Вместе с тем на социальное самочувствие граждан оказывает влияние вся информация, которая циркулирует в обществе. И здесь нужно сказать о том, что параллельно существуют три взаимопересекающиеся и взаимодополняющие картины мира. Во-первых, это собственно тот реальный образ, который складывается в результате взаимодействия всех участников социальной политики. Во-вторых, это тот образ, который складывается у отдельных социальных групп и индивидов. Наконец, это медиаобраз, который формируется средствами массовой информации на основе того, какие темы и информационные поводы они выбирают для сюжетов, какие герои этих материалов, кому сочувствуют авторы и кому адресуют свои выступления. И очень важно понять, насколько этот образ соответствует действительности и как расхождения с реальной картиной жизни могут повлиять на социальное самочувствие граждан, а значит, на возможность достижения ими своих целей, осуществления гражданских прав и свобод.

Рассматривая социальную журналистику в рамках формирования системы гражданского общества, необходимо уделить особое внимание таким функциям, как формирование активной гражданской позиции и обеспечение гражданского участия. Эти две функции тесно взаимосвязаны между собой. Отсутствие возможности участия в решении общественно значимых вопросов уменьшает и активность позиции – снижается деятельный интерес к проблеме. В то же время без активной гражданской позиции маловероятно сознательное участие в социальной политике. *Д.В. Антонова* выделяет следующие признаки, по которым можно выявить и оценить реальную готовность СМИ обеспечивать информационное участие аудитории:

- как часто читателям, слушателям, зрителям, пользователям предоставляется возможность высказать свою точку зрения;
- в связи с какими проблемами редакция обращается к мнению аудитории;
- кто задает проблематику такого обсуждения: журналисты или аудитория;
- существует ли возможность для развернутого, всестороннего обсуждения проблемы;

- какие формы, методы работы используются для привлечения граждан к работе в СМИ;

- какие суждения аудитории представлены: констатирующие, оценочные, фактографические или развернутые аналитические;

- в какой мере жизнедеятельность и воззрения различных социальных групп и слоев представлены в содержании материалов, проходящих по каналам массовой информации [1, с. 96–111].

Информация о состоянии социальной сферы является источником принятия жизненно важных решений и стратегий как для государства в целом, так и для конкретного человека. Обладание такими сведениями дает ощущение уверенности в будущем или наоборот заставляет человека быть сдержаннее в своих запросах. Делая актуальные вопросы социальной политики доступными для общества во всей их полноте, СМИ способствуют информированию индивидов, их социализации, способствуют возможности реализации гражданских прав. При этом массмедиа выступают в качестве посредника между властью и обществом и позволяют участникам социального процесса публично обмениваться мнениями, точками зрения. Также это позволяет реализовывать функцию социального контроля.

Какое значение имеет для социального настроения то, как будет отражена сфера социального на страницах газет, в теле- и радиоэфире? Социальное настроение определяет практическую готовность индивида к действию и показывает с высокой вероятностью направленность поведения. «Устойчивое полноценное социальное настроение функционирует лишь в условиях реализации законодательного права граждан на получение полной и объективной социологической и статистической информации. Сюда входит и определение обязательного для опубликования круга социально-экономических показателей, «индикаторов» общественного благополучия» [4, с. 146]. Такое отображение социальной информации может стать основой единой системы координат в социальной политике в рамках гражданского общества.

Говоря о медиаобразе, формируемом городским телевидением, петербургские журналисты соглашаются с тем, что журналистика формирует «вторую реальность», но не наделяют этот термин исключительно положительным или отрицательным смыслом. С одной стороны, средства массовой информации идут по пути виртуализации,

превращая факты в инфотеймент. Увеличение аполитичности и развлекательности СМИ ударяет, в первую очередь, по самим же журналистам. По данным Национальной ассоциации телевещателей, «за последние годы телеаудитория уменьшилась на 15–25%, причем в первую очередь за счет молодых, профессионально и социально активных зрителей в возрасте от 20 до 40 лет. Став более требовательными и разборчивыми, они «ушли» в сегменты кабельного и спутникового ТВ, Интернета, DVD» [3, с. 6].

С другой стороны, картина жизни в журналистике всегда будет развиваться параллельно с действительностью. Во-первых, каждый корреспондент видит событие своими глазами, и его точка зрения в разном возрасте может отличаться. Во-вторых, пресса привлекает внимание не только к общеизвестным и очевидным проблемам, но и к тем, которые касаются ограниченного круга лиц, но от этого не теряют своей остроты и актуальности. Наконец, журналистский текст – это творчество, а творчество использует художественные приемы, в том числе драматизацию события.

Другой вопрос, насколько сильно субъективное и художественное влияет на фактологию и достоверность материалов. Однако журналистика, даже несмотря на формирование гиперреальности, все равно остается средством социального контроля. Причем не посредством обличения власти, а через привлечение внимания общества: когда проблема становится заметной, о ней начинают говорить. Социальный контроль реализуется в том, что общество признает тот или иной вопрос проблемой, а задача журналиста – донести до общества информацию о том, что такой вопрос существует.

Определить качественный уровень отражения информации социальной сферы в прессе можно с помощью следующих критериев:

1. Тематическое соответствие материалов журналистов реализуемой политике и запросам общества.

2. Представленность субъектов социальной политики в материалах СМИ.

3. Характер отражения социальной информации.

В рамках тематического соответствия необходимо рассматривать такие характеристики, как тематическое разнообразие и информационные поводы выступлений журналистов. Это позволит сделать общий анализ тенденций в информационной политике редакций. Для более детального

изучения нужно исследовать форму подачи материалов: носят ли они событийный или аналитический характер, тяготеют к оценочным или фактографическим. То есть, работает ли журналист только по факту события или привлекает дополнительный материал, который позволяет проследить причинно-следственные связи явления. Дает ли автор какую-либо оценку участникам событий или старается сохранять объективность. Наконец, третьим этапом исследования является характеристика основных спикеров по данной теме, к которым обращается та или иная редакция. Разделить действующих лиц можно в зависимости от их социального положения (представители власти, бизнеса, общественных организаций, руководители, рядовые сотрудники организаций, представители рядовой аудитории).

На основе приведенных выше критериев были исследованы темы занятости, поддержки института семьи и работы городского транспорта в петербургском телеэфире в 2009-м году. Были проанализированы выпуски двух редакций новостей – программа «Вести – Санкт-Петербург» (телеканал «Россия») и программа «Пе-

тов оказалась тема поддержки института семьи (79 материалов).

Подробный контент-анализ современной телевизионной картины мира на примере новостей, выходящих в Санкт-Петербурге, выявил ряд особенностей, влияющих на формирование медиаобраза. Прежде всего, современные журналисты грешат формальным подходом к выбору темы: чаще всего инициаторами обсуждения являются официальные источники, органы власти. Как это видно на примере таблицы 1, именно органы администрации и государственных структур обнаруживают вопросы и проблемы для журналистов в большинстве случаев, в то время как обращения других институтов уделяется значительно меньше внимания.

Соответственно, это сказывается и на выборе героев сюжетов. Чаще других в качестве ответчиков или экспертов в телеэфире выступают официальные лица, представители администраций. Так как для объективности картины законы журналистики требуют предоставить несколько точек зрения, то за альтернативным мнением корреспонденты обращаются преимущественно к жителям города. Остальные участ-

Таблица 1

Инициатор обсуждения темы

Телеканал	Название темы	1	2	3	4	5	6	7
Петербургский час (5 канал)	Занятость	11	2	1	5	1	2	2
	Поддержка института семьи	9	4	1	–	–	5	3
	Работа городского транспорта	5	–	1	4	–	–	10
	Итого:	25	6	3	9	1	7	15
Вести – Санкт-Петербург (Россия)	Занятость	47	3	9	13	7	1	12
	Поддержка института семьи	26	10	3	–	1	9	8
	Работа городского транспорта	38	7	–	1	1	3	45
	Итого:	111	20	12	14	9	13	65

Примечания:

1. Представители власти, госорганизаций
2. Представители правоохранительных органов
3. Общественные организации
4. Представители бизнеса, руководители
5. Рядовые сотрудники организаций
6. Жители города
7. Другое

тербургский час» (5 канал). Всего за 2009 год вышло 310 материалов на перечисленные темы, из них больше всего по работе городского транспорта (116 материалов), затем по вопросам занятости (115 материалов) и менее востребованной у журнали-

ники социальной политики зачастую остаются за кадром медиаобраза Петербурга. Как видно из таблицы 2, позиция жителей города активно используется журналистами в материалах, однако это создает только двухполюсную картину жизни, в то

Герои материалов

Телеканал	Название темы	1	2	3	4	5	6	7
Петербургский час (5 канал)	Занятость	16	2	2	8	10	11	2
	Поддержка института семьи	9	–	2	2	5	20	–
	Работа городского транспорта	6	1	–	8	7	5	6
	Итого:	31	3	4	18	22	36	8
Вести – Санкт-Петербург (Россия)	Занятость	45	9	9	28	51	21	1
	Поддержка института семьи	39	12	3	5	10	67	4
	Работа городского транспорта	43	10	1	20	26	42	3
	Итого:	127	31	13	53	87	130	8

Примечания:

1. Представители власти, госорганизаций
2. Представители правоохранительных органов
3. Общественные организации
4. Представители бизнеса, руководители
5. Рядовые сотрудники организаций
6. Жители города
7. Другое

время как в реальности каждая проблема затрагивает гораздо больше участников.

С одной стороны, такое внимание к простому человеку – это попытка наладить более тесный контакт с аудиторией, с другой, – возникает противоречие между целями журналиста и запросами общества, так как зрителям интересны, прежде всего, точки зрения других участников процесса для уточнения своих приоритетов и формирования социального настроения.

Также обращает на себя внимание большая доля негативных материалов при минимальной демонстрации позитивных примеров, в особенности в сфере семейной политики. Дисбаланс интереса журналистов к скандалам, происшествиям и различным отрицательным явлениям – это одно из проявлений асоциальности журналистики в целом. При том, что из 310 материалов только 38 были аналитическими, остальные отработаны в событийном ключе без вникания в суть проблемы.

Таким образом, мы говорим о том, что журналистика не отражает адекватную картину окружающего мира в силу ряда

объективных и субъективных причин. Формирование медиакартины зависит от следующих факторов:

1. Выбор темы обуславливается в том числе ее зрелищностью и драматичностью, так как телевидение требует демонстрации видеоряда.

2. Предпочтение отдается наиболее доступным темам, в том числе и происшествиям, появление которых в эфире создает атмосферу оперативности.

3. Трактовка реальности зависит от творческих способностей и предпочтений журналиста.

4. Слабо развита социологическая культура журналиста, которая требует критического подхода к работе с темой.

Все эти факторы оказывают влияние на формирование социального настроения аудитории петербургских теленовостей. Преодоление дисфункций журналистики позволит населению получать более полную информацию о своих правах и возможностях, что в результате будет способствовать развитию гражданского общества.

1. Антонова, Д.В. Гражданское участие и информационное участие (к определению понятий) [Текст] / Д.В. Антонова // Вестник Московского ун-та. – Сер.10. – Журналистика. – 2006. – №1.

2. Бурцев, В.М. Государственная молодежная политика как фактор становления гражданского общества [Текст] / В.М. Бурцев: Автореф. дис... канд. полит. наук. – СПб., 2007.

3. Вартанова, Е.Л. Российские СМИ после социализма: политика vs потребление [Текст] / Е.Л. Вартанова, С.С. Смирнов // Вестник Московского ун-та. – Сер.10. – Журналистика. – 2006. – №1.

4. Тощенко, Ж.Т. Социальное настроение [Текст] / Ж.Т. Тощенко, С.В. Харченко. – М., 1996.

5. Ялов, Д.А. Эффективность социальной политики в современной России [Текст] / Д.А. Ялов: Автореф. дис. ... канд. полит. наук. – СПб., 2007.